

DAVLAT BOSHQARUVIDA QONUNIYLIKNI TA'MINLASH USULLARI

Qurbonov Oybek Xolli o'g'li

Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi
Jarqo'rg'on tuman adliya bo'limi Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388491>

Annotatsiya. mazkur maqolada qonuniylikni ta'minlash tushunchasi va mazmuni, davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlash usullari turlari va ularning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: qonuniylikni ta'minlash, kontrol, nazorat, qonuniylikni ta'minlash usullari, prokuror nazorati va ma'muriy nazorat.

Har qanday boshqaruvga oid bo'lgan tizimda boshqaruv organi tomonidan organning maqsad va vazifalariga hamohang ravishda ma'lum usullar qo'llaniladi. Boshqaruv organi tomonidan qo'llaniladigan u yoki bu usul eng avvalo huquq normasi bilan tartibga solinishi, inson huquq va erkinliklarini himoya qilishga va ularni ro'yobga chiqishiga zamin yaratishi lozim.

Davlati boshqaruvi faoliyati sohasidaj qonuniylik prinsipining harakatda bo'lishi tashkiliy-huquqiy vositalar tizimim bilan ta'minlanadi. Yuridik xususiyatlari va mazmuni jihatidan harr xil bo'lgan bundayy vositalarning yig'indisi – qonuniylikni ta'minlash usullarini tashkil etadi. Shu o'rinda biz davlat boshqaruvida qonuniyliknin ta'minlash usullari haqida fikr bildirganimizda qonuniylikni ta'minlash tushunchasi haqida fikr bildirsak.

Qonuniyliknik ta'minlash – bu:

birinchidan, davlat organlaril va mansabdor shaxslari faoliyatida qonuniylik talabidan chetga chiqishiga yo'l qo'ymaslik;
ikkinchidan, qonunbuzilishi holatlarini o'z vaqtida aniqlash;
uchinchidan, aniqlangan qonunbuzilishi holatlarini bartaraf etish;
to'rtinchidan, buzilgan huquq va qonuniy manfaatlarni qayta tiklash;
beshinchidan, qonunbuzilishiga yo'l qo'ygan shaxslarni javobgarlikka tortish;
oltinchidan, qonuni buzilishlariga yo'l qo'ymaslikj maqsadida, ma'lum bir chora-tadbirlarni amalga oshirish¹.

Demak, qonuniylikni ta'minlashi deganda davlat organlari va mansabdori shaxslar faoliyatidal qonuniylik talabidani chetga chiqishiga yo'l qo'ymagan holda, qonunbuzilishii holatlarini o'z vaqtidaj aniqlash, aniqlangan qonunbuzilishi holatlarini bartaraf etish, buzilgan huquq va qonuniy manfaatlarnij qayta tiklash, qonunbuzilishiga yo'lm qo'ygan shaxslarni javobgarlikkai tortish, qonun buzilishlarigat yo'l qo'ymaslik maqsadida, ma'lumi bir chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan faoliyat sifatida ko'rishimiz mumkin.

Aksariyat yuridik adabiyotlarda, davlat boshqaruvi jarayonida qonuniylikni ta'minlashning asosiy usuli sifatida kontrol va nazorat ko'rsatib o'tilgan.

Jumladan, D.M.Ovsyankoning fikricha, davlat organlari faoliyatida qo'llaniladigan turli huquqiy va tashkiliy shakl va usullar, amaliy usullar – qonuniylikni ta'minlash usullari hisoblanadi hamda bu kontrol va nazoratdir². Bu yerda D.M.Ovsyankoning fikriga ko'ra, davlat boshqaruvida qonuniylikni taminlashda ikkita usuldan yani kontrol va nazoratni nazarda

¹ E.Xojiyev, T.Xojiyev. Ma'muriy huquq. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2008. -519 b.

² Ю.М.Козлов, Л.Л.Попов. Административное право. – М.: «Юрист», 2000.

tutgan.

A.A.Karmolitskiyning fikricha esa, davlat boshqaruvida qonuniylik tashkiliy-huquqiy vositalar orqali ta'minlanadi. Mazmuniga ko'ra, ular qonuniylikni ta'minlash usullarini, uning tizimini anglatadi. Qonuniylikni ta'minlash jarayonida davlat organlari o'z vakolatlari doirasida kontrolni hamda uning ko'rinishlari bo'lgan nazorat va ijro etishni tekshirishni amalga oshiradilar. A.A.Karmolitskiy boshqa huquqshunos olimlardan farqli ravishda, qonuniylik va intizomni ta'minlashning uchinchi usulini – *ijro etishni tekshirishni* ham kiritadi³.

D.D.Sabriya, davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlash usullariga kontrol (ijro etishni tekshirish) va nazorat bilan bir vaqtda *shikoyat qilish huquqini* kiritadi⁴. Uning fikricha qonuniylikni taminlashda faqatgina kontrol va nazorat bilan ta'minlanib qolmasligini va qonuniylik ta'minlanishini fuqarolarning shikoyat qilish huquqi orqali erilishishi mumkinligi haqida fikr bildiradi. X.R.Alimov esa, davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlashning usullari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tadi:

- davlat organlari tomonidan amalga oshiriladigan kontrol va ijro etishni tekshirish;
- prokuratura organlarining umumiy nazorati;
- sud organlarining faoliyati;
- ma'muriy nazorat;
- jamoatchilik nazorati;
- davlat organlari va mansabdor shaxslarning qonunga zid harakatlari va qarorlari ustidan shikoyat qilish⁵.

Demak, yuqoridagilarga asoslanadigan bo'lsak, huquqshunos olimlari davlat boshqaruvida qonuniylik va intizomni ta'minlashning asosiy usullari sifatida *kontrol, nazorat, tekshirish va shikoyat qilishni* ko'rsatib o'tishadi.

Kontrol – qonuniylik va intizomni ta'minlash usuli sifatida yoki davlat organlarining funksiyasi, ya'ni boshqaruv faoliyatining turi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Kontrol ijtimoiy boshqaruv tizimida katta ahamiyatga ega bo'lib, u hokimiyat subyektlarining mavjud holatlari to'g'risida, qarorlarning ijro etilganligi haqida ma'lumotlarni olishda xizmat qiladi. Kontrol ijro intizomini mustahkamlashda, amalga oshirilgan ishni baholashda, ma'lum bir jarayonni operativ tartibga solishda qo'llaniladi.

Kontrol mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) kontrol ostiga olingan obyektlar faoliyati ustidan kuzatish, ular tomonidan qoidalar va ko'rsatmalarning bajarilishi, mavjud holatlar to'g'risida obyektiv ma'lumotlar olish. Ma'lumotlar hisob va hisobot hujjatlarini o'rganish, tekshirish, inventarizatsiya, taftish, tushuntirishlar va boshqa shakllarda olinadi;

2) to'plangan axborotlarni baholash, yo'nalishlarni belgilash, istiqboldagi rejalarni ishlab chiqish;

3) qonuniylikni buzish holatlarini, zararli oqibatlarni, maqsadga nomuvofiq harakatlar va xarajatlarni bartaraf etish bo'yicha ma'lum bir choralarni ko'rish, shuningdek, huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida huquqqa xilof faoliyatni to'xtatish;

³ А.П.Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М.Козлов. Административное право Российской Федерации. Учебник. –М.: «Зерцало», 1998.

⁴ П.Т.Василенко. Административное право. –М.: «Юридическая литература», 1990.

⁵ Административное право Республики Узбекистан: Учебник для юридических вузов // Авт. Коллектив: Х.Р.Алимов, Л.И.Соловьева и др./ - Т.: «Адолат», 1999. С.343-348.

4) huquqbuzarliklarning hisobini olib borish, ularni sodir etilishi sabablari va sharoitlarini aniqlash;

5) aybdor shaxslarni aniqlash, ularni javobgarlikka tortish. Kontrolni amalga oshiruvchi organlar aybdor shaxsning javobgarligini o'zlari hal etishlari mumkin yoki bu masalani vakolatli davlat organlariga kiritishlari mumkin.

Kontrol rahbarlik (boshqaruv) faoliyatining ajralmas elementi hisoblanadi. Shu bilan birga, u rahbarlik darajasini oshirishni, uning to'g'riligi va samaradorligini tekshirish vositasi ham hisoblanadi.

Kontrolni amalga oshirish jarayonida:

- kontrol ostiga olingan obyektning holati tahlil qilinadi va unga baho beriladi;
- hal etilmay qolgan masalalar aniqlanadi;
- amaliy tajriba umumlashtiriladi va qo'llaniladi;
- ijro etuvchilarga turli xildagi yordam beriladi.

Demak, kontrol davlat organlari oldiga qo'yilgan vazifalarning bajarilishini, ularning faoliyatida qonuniylik va intizomning ta'minlanishini belgilovchi asosiy vositadir. Qonuniylikni ta'minlash jarayonida qonunbuzilishini ogohlantirish va cheklashda uning o'rni kattadir.

Kontrol davlat boshqaruvi jarayonida qo'llaniladigan boshqa usullardan (nazorat, tekshirishdan) farq qilgan holda, quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga egadir:

- kontrolni amalga oshiruvchi organ (mansabdor shaxs) va kontrol ostiga olingan obyekt o'rtasidagi aloqalarning vertikaligi, ya'ni bu munosabatlar bo'ysinuvga asoslanadi;
- kontrol qonuniylikni ta'minlash bilan bir vaqtda, maqsadga muvofiqlikni aniqlash uchun ham qo'llaniladi;
- kontrolni amalga oshiruvchi organ (mansabdor shaxs) obyektning qarorlarini bevosita bekor qilish vakolatiga ega bo'ladi;
- kontrolni amalga oshiruvchi organ (mansabdor shaxs) kontrol obyektining faoliyatida qonun buzilishiga yo'l qo'yilgan bo'lsa, uni bartaraf etish, aybdorni aniqlash va unga nisbatan ta'sir etish choralarini qo'llash vakolatiga ega bo'ladi⁶.

Kontrol turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

- 1) hisobotlarni, ma'lumot va axborotlarni ko'rib chiqish;
- 2) kontrol ostiga olingan obyektning harakatlarini kuzatish, ekspertiza, tekshirish;
- 3) ma'lum bir lavozim yoki mansabni egallovchi shaxslarning shaxsiy va ishchanlik xususiyatlarini o'rganish;
- 4) kontrol ostiga olingan obyektning faoliyatini muvofiqlashtirish;
- 5) shikoyatlarni ko'rib chiqish va boshqalar.

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida kontrol tushunchasi berilmagan. Yuridik adabiyotlarda, kontrol va nazorat tushunchalari farqlanadi. Jumladan, D.N.Baxrax fikricha, kontrol hajmidan kelib chiqqan holda, agar faoliyatning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligi tekshirilayotgan bo'lsa, bu – kontrol, agar faoliyatning qonuniyligi tekshirilayotgan bo'lsa, bu – nazoratdir. Nazorat qisqartirilgan kontroldir⁷.

⁶ E.Xojiyev, T.Xojiyev. Ma'muriy huquq. Darslik. – T.: "Fan va texnologiya", 2008. 521-522-b.

⁷ Бахрах, Д.Н., Россинский, Б.В., Старилов, И.Н. Административное право: Учебник для вузов. –М.: "Норма", 2004. 710-712.

Nazorat – maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan o‘ziga bo‘ysinmagan obyekt faoliyatida qonuniylik va intizomni ta‘minlash maqsadida amalga oshiriladigan boshqaruv faoliyatining bir turidir. Nazorat olib borish jarayonida nazorat ostiga olingan obyektning faoliyatiga faqatgina qonuniylik nuqtai nazaridan baho beriladi. Nazoratni amalga oshirish vaqtida nazorat ostiga olingan obyektning ma‘muriy-xo‘jalik faoliyatiga aralashishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Nazorat maxsus davlat nazorati organlari tomonidan yoki prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Nazorat jarayonida aniqlangan kamchiliklar, qonun buzilishlari bevosita hal qilinmaydi yoki aybdor shaxslar bevosita javobgarlikka tortilmaydi. Nazorat vaqtida aniqlangan kamchiliklar, qonun buzilishlari to‘g‘risida nazorat olib borilgan organ (tashkilot) bo‘ysingan yuqori organga yoki tegishli davlat organlariga (masalan, sud, prokuratura organlariga) murojaat qilish mumkin.

Davlat nazorati, ko‘pgina yuridik adabiyotlarda, ikkiga bo‘lingan: **prokuror nazorati** va **ma‘muriy nazorat**⁸.

Davlat boshqaruvi jarayonida qonuniylikni ta‘minlashda ma‘muriy nazorat davlat organlari faoliyatining alohida turi bo‘lib, ijro hokimiyatining maxsus vakolatli davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan amalga oshiriladi. Ma‘muriy nazorat davlat organlari, mansabdor shaxslar, davlat va nodavlat korxonalar, muassasa va tashkilotlari, shuningdek, fuqarolar tomonidan umummajburiy qoidalarga qat‘iy rioya yetishlari ustidan olib boriladigan davlat nazoratidir⁹.

Ma‘muriy nazorat davlatning boshqa nazorat turlaridan quyidagi jihatlari bilan farqlanadi:

birinchidan, nazorat olib borilayotgan obyekt faoliyatidagi qonuniylikka rioya etilishi bilan bog‘liqdir;

ikkinchidan, nazoratni olib boruvchi davlat organi bilan nazorat ostiga olingan o‘rtasida tashkiliy jihatdan bo‘ysinuvning bo‘lishi shart emas;

uchinchidan, uni amalga oshiruvchi davlat organlari doirasi kengroqdir;

to‘rtinchidan, turli tashkiliy va huquqiy shakllarda amalga oshiriladi;

beshinchidan, nazoratni olib borishning maxsus usullariga ega;

Davlat boshqaruvida qonuniylikni ta‘minlashda jamoat nazoratining tutgan o‘rni kattadir. O‘zbekiston Respublikasining 2013-yil 22-apreldagi O‘RQ-350 sonli “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi yangi tahrirda qabul qilingan qonunning 11-moddasiga binoan, “Shaharcha, qishloq, ovul va shahardagi mahalla fuqarolar yig‘ini – tegishli hududda qonunlar va boshqa qonun hujjatlarining ijro etilishi, shu jumladan, tadbirkorlik faoliyati subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishi, kommunal xizmat ko‘rsatish tashkilotlari tomonidan kommunal xizmatlar ko‘rsatish sifati, imoratlar qurish hamda hovlilar va uylar atrofidagi hududlarni saqlash qoidalariga rioya etilishi, yerlardan foydalanish va ularni muhofaza etish ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshiradilar”¹⁰.

O‘zbekiston Respublikasi huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lini tanlagan ekan, albatta, bu jarayonda davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda, qonuniylik va huquq tartibotni ta‘minlashda fuqarolar ishtiroki keng ta‘minlanishi lozim. Bu jarayonda

⁸ E.Xojiyev, T.Xojiyev. Ma‘muriy huquq. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2008. 523-b.

⁹ E.Xojiyev, T.Xojiyev. Ma‘muriy huquq. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2008. 521-522-b.

¹⁰ Url: <https://lex.uz/docs/-2156899>

fuqarolar tomonidan amalga oshiriladigan jamoatchilik nazoratini yanada takomillashtirish lozim bo'ladi. Shu boisdan, 2018 yil 12 aprelda O'zbekiston Respublikasi "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'RQ-474 sonli qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunga binoan davlat organlarining va ular mansabdor shaxslarining quyidagi:

- qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarda, qarorlarda, shuningdek rivojlanish davlat, tarmoq va hududiy dasturlarida jamoatchilik manfaatlarini, jamoatchilik fikrini hisobga olishga;
- fuqarolarning, yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, jamiyat manfaatlarini himoya qilish sohasidagi qonun hujjatlari talablarining ijro etilishini ta'minlashga;
- o'z zimmasiga yuklatilgan, ijtimoiy va jamoatchilik manfaatlariga daxldor bo'lgan vazifalar va funksiyalarni bajarishga;
- davlat xizmatlarini ko'rsatishga;
- ijtimoiy sheriklik doirasida amalga oshiriladigan bitimlar, shartnomalar, loyihalar va dasturlarni bajarishga doir faoliyati jamoatchilik nazoratining obyekti hisoblanadi¹¹.

Jamoatchilik nazoratini kengaytirish davlat organlari va mansabdor shaxslarning fuqarolar va jamiyat oldidagi mas'uliyatini yanada oshiradi, ularning qonun asosida hamda qonun doirasida harakatlanishini mustahkamlaydi.

O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi jarayonida qonuniylik va intizomni ta'minlashda – *jismoniy va yuridik shaxslarning shikoyat qilish huquqi* ham katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 40-moddasiga binoan "Har kim bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda davlat organlariga hamda tashkilotlariga, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga, mansabdor shaxslarga yoki xalq vakillariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega"¹² deb belgilab qo'yilgan. Buning natijasida fuqarolarning murojat etish huquqi yuzaga keladi.

O'zbekiston Respublikasi "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonunga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslar davlat organlari va mansabdor shaxslarga og'zaki, yozma yoki elektron shaklda murojat etishlari mumkin. Murojaatlarning quyidagi turlari mavjud. Bular arizalar, takliflar va shikoyatlar hisoblanadi. Murojaatlar, ularning shakli va turidan qat'i nazar, bir xil ahamiyatga ega bo'ladi hamda belgilab qo'yilgan muddat va tartibda ko'rib chiqiladi. Ushbu jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari natijasida davlat boshqaruvida qonuniyligni ta'minlashda sud nazorati kelib chiqadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Xojiyev, T.Xojiyev. Ma'muriy huquq. Darslik. – T.: "Fan va texnologiya", 2008. -519 b.
2. Бахрах.Д.Н, Россинский.Б.В, Стариков.Й.Н. Административное право: Учебник для бузов. –М.: "Норма", 2004. 710-712.
3. Административное право Республики Узбекистан: Учебник для юридических вузов

¹¹ O'zbekiston Respublikasi "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'RQ-474 sonli qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.04.2018-y., 03/18/474/1062-son

¹² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son // <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445542>

// Авт. Коллектив: Х.Р.Алимов, Л.И.Соловьева и др./ - Т.: «Адолат», 1999. С.343-348.

4. Ю.М.Козлов, Л.Л.Попов. Административное право. – М.: «Юрист», 2000.

5. А.П.Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М.Козлов. Административное право Российской Федерации. Учебник. –М.: «Зерцало», 1998.

6. П.Т.Василенко. Административное право. –М.: «Юридическая литература», 1990.